

VIII. BERLINER RECHTSTHEORETISCHE SYMPOSIUM
"Voraussetzung und Resultat gesellschaftlicher Wirksamkeit des
Rechts: Gesetzlichkeit, Rechtssicherheit, Gerechtigkeit"
28-30. November 1989

GESETZLICHKEIT, RECHTSSICHERHEIT, GERECHTIGKEIT
IN DER GESELLSCHAFTLICHEN WIRKSAMKEIT DES RECHTS?

Autopoiesis und die Reproduction des Rechts
während seiner praktischen Anwendung

C s a b a V a r g a
Wissenschaftlicher Hauptmitarbeiter

Institut für Staats- und Rechtswissenschaften
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften
(H-1250 Budapest, Postfach 25)

AUTOPOIESIS UND DIE REPRODUKTION DES RECHTS
WÄHREND SEINER PRAKTISCHEN ANWENDUNG^{*}

Über die Natur des Rechtsanwendungsprozesses gibt es heutzutage zwei miteinander streitende und zugleich zusammenlaufende Auffassungen. Die eine betrachtet das Ergebnis des Rechtsanwendungsprozesses, d.h. die Entscheidung als von den faktisch vorhandenen Tatsachen und von den juristischen Texten gänzlich bestimmt, die andere aber betont die Neuartigkeit der Entscheidung und ihren kreativen Charakter, die so einen Grad erreichen, dass die Entscheidung weder mit den faktisch vorhandenen Tatsachen, noch mit den juristischen Texten in unmittelbarem Zusammenhang steht. Ursprung und Botschaft dieser Auffassungen sind abweichend. Die Idee der mechanischen Rechtspraxis - welche gleichzeitig das Ideal des Funktionierens und die amtliche Ideologie des modernen formellen Rechts ausdrückt - verbirgt in der Tat einen tausendjährigen Traum über die Vollständigkeit der Regelung, der Gedanke des freien Rechts stellt aber ein Ideal in den Vordergrund, in dessen Mittelpunkt, frei von allen starren Normsystemen, die Selbständigkeit der Rechtspflege steht.

Diese scheinen extreme Standpunkte zu sein. Heutzutage wetteifern zahlreiche Denkrichtungen in Kritik beider Extremitäten.

* Weiterentwickelte und abgeänderte Version eines Aufsatzes, der auf die Bestellung des Organisationskommités des XII. Weltkongresses der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie /Kobe, August 1987/ angefertigt wurde.

Um nur einige zu erwähnen, die kritischen Richtungen erörtern ihren Standpunkt mit Hilfe der Termini: Grenzen der formellen Bestimmung durch Recht /Perelman/; Diffusion und Unbestimmtheit, die sich im Recht als Sprache verbergen /Wróblewski/; Unvermeidbarkeit von Sprüngen und Transformationen in der juristischen Argumentation /Peczenik/; institutionelle Abhängigkeit des ganzen Rechtsprozesses und die daraus folgende Reihe der Interdependenzen /MacCormick und Weinberger/. Es gibt jedoch eine gemeinsame Idee, die sich sowohl in den extremen Standpunkten, als auch in der Kritik von diesen als Behauptung oder als ausgesprochener Mangel an etwas verbirgt. Diese Idee verleiht dem Recht als Prozess einen quasi-logischen oder quasi-epistemologischen Charakter. ----- Es geht hier um die ideelle Voraussetzung der Möglichkeit, dass zwischen den Normen von der gleichen Stufe oder von verschiedenen Stufen eine logisch behandelbare und epistemologisch beweisbare Beziehung besteht. Diesen Gedanken gibt auch unser Sprachgebrauch ein, wenn eine Norm oder eine Entscheidung beschrieben wird als etwas, was sich aus dem anderen "ergibt" oder "erschliesst", als etwas, was die "Folge" einer anderen Norm oder Entscheidung ist, mit dieser oder mit diesen also in der Beziehung der "Implikation", der "Folge" oder des "Widerspruchs" steht.

Das kelsensche Dilemma der Rechtsanwendungslehre, wenn wir es mit unserer Frage übereinanderprojizieren, lässt sich folgendermassen zusammenfassen: Die hierarchische Ordnung des positiven Rechts suggeriert für die juristische Tätigkeit die ausschliessliche Möglichkeit der deduktiven Anwendung /des Abbaues/. Alle Arten der juristischen Tätigkeit sind einheitlich, falls sich alle Akten der Rechtsanwendung gleichzeitig als Rechtserzeugung erweisen - Ausnahme die Grenzfälle, so wie die primäre Erzeugung welche die Rechtsordnung zwischen den beiden Endpolen der hierarchisch konstruierten Rechtsordnung begründet, und die letzte Anwendung welche die Vollbringung (kreative) vornimmt. Die jeweilige Art der Rechtsanwendung äussert sich in der Ausfüllung des Rahmens, definiert durch die entsprechenden hierarchischen Stufen des positiven Rechts. Es ist ein kreativer Beitrag, weil die Ausfüllung des der durch das Recht gegebene Rahmen juristisch nicht mehr gebunden ist. Dieser kreativer Beitrag zu der inhaltlichen Bestimmung des Rechts im Rechtsprozess erschöpft aber bei weitem nicht die Eigentümlichkeit der juristischen Tätigkeit.

Die Eigentümlichkeit besteht daraus, dass die juristische Tätigkeit in allen seinen Segmenten eine konstitutive Bedeutung hat. Diese Konstitutivität erscheint auf einer doppelten Ebene und in einem Doppelsinn. Erstens, sei es entweder die Rede über das Bestehen von Fakten oder Normen, oder über die Existenz von Beziehungen zwischen Fakten und Fakten, Fakten und Normen oder Normen und Normen, diese existieren soweit für das Recht inwieweit sie als Ergebnis der juristischen Tätigkeit /des Rechts-

aktes/ festgesetzt werden. Zweitens aber gibt es /und kann es

 auch nicht geben/ im Recht keine Garantie, dass solche Behaup-
 tungen welche im Laufe der offiziellen juristischen Tätigkeit

 vollbracht werden, den ausserrechtlichen Wertsetzungen ent-
 sprechen. Das Recht kann zwar diese Wertsetzungen zu den ausser-
 rechtlichen Kriterien /z.B. "Wahrheit", "Gerechtigkeit"/ bin-
 den, aber dies bedeutet keine Garantie; höchstens kann es die
 Basis für weitere Verfahren /z.B. in Bezugnahme auf die Revisi-
 on von solchen Kriterien/ legen. Jedoch all dies kann die grund-
 legende Konstruktion des normativen Systems nicht ändern - es
 ändert nichts daran, dass innerhalb des Systems nur das Ergeb-
 nis der zuletzt in Anspruch genommenenen Verfahrensmöglichkeit

 zählt. Insofern aber die letzte Entscheidung - in Folge ihrer

 formellen Unangreifbarkeit oder juristischen Unangreifbarkeit -
 mit dem Stempel des "Rechtskrafteß" versehen wird, gewinnt sie in

 der Rechtsordnung Endgültigkeit.

 Kelsen hat diese Er recognungen deutlich formuliert, als Di-
 lemma hat er sie aber nicht bewusst gemacht. Er hat wahrgenom-
 men - und als Rechtfertigung des autonomen Charakters des "Sol-
 lens" erkannt -, dass das Rechtssystem in seiner Statik und
 Dynamik selbständig, innerhalb der Gesellschaft als ein Ganzes
 absonderbar ist. Seine primäre, und beispiellos bahnbrechende
 Bestrebung war es, die Setzungen des Rechts eigenwertig zu be-
 trachten, und auf Grund von diesen - sowie auf Grund des Ein-
 drucks, der mit Hilfe von diesen über die Selbstkonstruktion
 und Selbstbewegung des Rechts entsteht -, sie als axiomatische
 Ausgangspunkte in die Theorie zurückführend, das Recht zu ver-

stehen und zu erklären. Seine Anschauung über das Recht ist also vorwiegend von der statischen Gestaltung der hierarchischen Rechtsordnung geprägt. Er hat zwar die exklusive Kraft der juristischen Tätigkeit in der Konstitution des jeweiligen Rechts erkannt, in ihren Auswirkungen hat er aber diese Erkennung nicht durchdenken können./

Die theoretische Botschaft lässt sich nun schematisch folgendermassen konzipieren: zuletzt wird nur das Recht, was von drinnen inwendig wird - zumindest wenn das Recht als System besteht. Dementsprechend /a/ gewinnt nur das rechtliche Qualität, was sich innerhalb des Rechts befindet; /b/ innenrechtlich kann das sein, was als eigenes Element von dem Recht gesetzt wird; /c/ diese Setzung ist die innere Angelegenheit der Rechts-sphäre: mit einem externen Akt ist es nicht zu ersetzen und nicht zu erzwingen; also /d/ das Recht als Prozess und als Formation ist irgendwie von drinnen gesteuert: seine Kriterien weisen von drinnen nach aussen.

Um diese Botschaft besser zu verstehen, sollte man von vornherein einige Fragen klären: /1./ was ist eigentlich normativ in der normativen Sphäre? und was begreift man als eine "Beziehung" zwischen Normen, als eine "Folge" der Normen? /2./ was dringt eigentlich aus der Aussenwelt in die normative Sphäre ein? was geschieht, und mit was, wenn man etwas als juristisches "Faktum" identifiziert wird?

/Ad 1./ Von dem erreichten Entwicklungsgrad der Zivilisation, der rechtlichen Kultur und Einrichtung bedingt, die normative Sphäre kann von einem beliebigen materiellen Medium - von

dem Verhalten der Menschen oder von künstlichen Objektivationen, die zur Fixation menschlicher Botschaften dienen - getragen werden. Das spezifische menschliche Verhalten, oder die materiellen Objektivationen sind in diesem Fall nur Zeichenträger. Auf einer relativ niedrigen Entwicklungsstufe kann sich zwar eine instrumentelle Normativität herausbilden - die Ritualisierung des Verhaltens zum Schutz der Identität des zeichenträgernden Verhaltens oder der Objektivation, und zum Schutz der identischen Reproduktion; die normative Behandlung der Objektivation selbst -, das ist aber kein Selbstzweck; hier geht es um die Bewahrung der Reinheit und der Konstanz der Botschaft, um ihre entsprechende Umgrenzung und Bestimmtheit, und alles geschieht von diesem Ziel abhängig. Die Normativität bezieht sich auf die eigentliche Botschaft, auf die Bedeutung. Die ganze rechtliche Einrichtung dient zum Zwecke der Übertragung und der kontinuierlichen Reproduktion von dieser Bedeutung.

Die normative Sphäre besteht also aus Normtermini und aus den Bedeutungen von mit Normaussagen und Normen innerhalb der normativen Sphäre gemachten Verfahren.

Heute aber wissen wir schon: die Relation zwischen Zeichen und Bedeutungen ist künstlich, basiert sich auf beliebige Abkommen und von den anderen Eigenschaften der Zeichen und Bedeutungen unabhängig ist. Die Bedeutung ist in einem begrenzten Masse präkodifiziert; geht von ihrem entschiedenen deutlichen Kern bis zu ihren wagen weiten Applikationen, Undeutlichkeiten und Grenzfällen. Die Bedeutung ist auch von ihrem konkreten Kontext, von ihren Zusammenhängen in der Kommunikation abhängig. Ihre Definition - so wie ihre Präkodifizierung und Kontextu-

alität - ist konventionell; sie beruht auf die übereinkommens-
artige gesellschaftliche Praxis des Sprachgebrauchs.

Bedeutung an sich gibt es also nicht. Sie ist in uns, sie kann nur aus unserem intellektuellen Wesen abstrahiert werden, als eine Relation unseres Sprachgebrauches und unserer Kommunikation. Sie kann auf Grund der kommunikativen Praxis zurückgreifend beschrieben werden. Diese Beschreibung ergibt zur gleichen Zeit keine vorausgehende Definierbarkeit. Ihre Selbstdefinition ist ein Prozess, und die gelegentliche Verstärkungen der früheren Muster, die in diesem Prozess eine Rolle spielen sind die Funktionen des kommunikativen Prozesses, weil sie im Rahmen von diesem Prozess und durch ihn geschehen. Folglich besteht keine Bedeutung in ihrer abstrakten Allgemeinheit, nur aktuell: dadurch, dass sie aktualisiert wird. Nur das kann Bedeutung haben was aktualisiert wurde, und im Zusammenhang, in dem sie aktualisiert wurde.

/Die Aktualisation kann zur gleichen Zeit auch die widersprüchliche Dialektik des "Ausserweltlichen" und "Innenweltlichen" umfassen. Es gibt jedoch kein "Inneres", was zur gleichen Zeit nicht auch "Ausseres" wäre. Aber, damit man überhaupt über "Inneres" sprechen kann, braucht man die Möglichkeit der erfolgreichen Organisation des "Inneren", d.h. seine Isolation vom "Ausseren". Der ganze Prozess erfolgt aber nicht ausserhalb des Mediums des "Ausseren".

Das Paradox ist trotzdem nur Schein. Eine Beschreibung des rechtlichen Prozesses, die vom gekennzeichnet rechtlichen abstrahiert, könnte die Spezifität dieses Prozesses wirklich nicht mehr ergreifen. Seine "Verinnerlichung" kann aber nur dann deut-

lich gemacht werden, wenn seine institutionelle Abhängigkeit - MacCormick und Weinberger - durchdenkend auch seine spezifische Absonderung innerhalb der gesellschaftlichen Kommunikation - Habermas und Luhmann - herausgehoben wird./

Was aber die "Beziehungen" zwischen den Normen und "Folgerungen" aus den Normen angeht, ist die Rede anscheinend über etwas objektives. Ähnlich der Bedeutung haben offensichtlich diese auch epistemologische und logische Dimensionen, sind aber darauf nicht reduzierbar. Obwohl sie auf allgemeiner Ebene gewissermassen vorausschaubar sind, existieren sie in sich nicht.

Es gibt jedoch deskriptive Bedeutung, die nicht normativ ist. Es gibt auch "Beziehungen" zwischen Normen sowie "Folgen", die nicht normativ sind. Aber innerhalb der normativen Sphäre ist die Bedeutung allemal normativ. Im Falle der "Beziehungen" zwischen Normen und der "Folgen" richten sich unsere Fragen auf Beziehungen der schon an sich normativen Bedeutungen, welche gleichfalls normativ sind.

In einer deutlicheren und zusammenfassender Erörterung also: Im Falle sowohl der Bedeutung als auch im Falle der "Beziehungen" zwischen Normen und der "Folgen" erscheint die Normativität auf einer doppelten Ebene: /1./ diese sind nicht ----- die begrifflichen Charakterisierungen von etwas Seiendem, ----- sondern von einem Sollen, welches an sich als normativ betrachtet wird. Diese Charakterisierung /2./ passiert nicht als ----- ihre äussere Beschreibung, sondern als Anspruch ihrer Appli- -----

kation als Modell während der Handlungen. Die "Existenz" der fraglichen "Beziehungen" und "Folgen" in der normativen Sphäre ist also das, was aus dieser Beziehung als Beziehung während des normativen Vorgangs "zu Wege gebracht wird", indem sie als Begriff aktualisiert und konkretisiert wird.

/Ad 2./ Die "Feststellung" einer Tatsache als "juristische Tatsache", als Transformation von einer rein "äusseren" Erscheinung zum "inneren" zeigt von näher die Eigentümlichkeit der normativen Sphäre. Vorher haben wir doch folgendermassen argumentiert: die normative Bedeutungsdefinition ist darum keine Transformation in die normative Sphäre, weil eine Objektivität, die unabhängig von den formgebenden Prozessen wäre, und die in eine andere Sphäre transformierbar wäre, nicht vorhanden ist. Die Tatsache aber, scheint es, besteht unabhängig davon, dass sie von jemandem festgestellt wird oder nicht.

Aber dann, wenn der normative Prozess das Bestehen einer Tatsache als ihr Bestehen als "juristische Tatsache" feststellt, dann bezieht sich seine Aussage, trotz seiner ideologisch auf die Wirklichkeit hinweisende Ausdrucksweise nicht auf die Wirklichkeit. Er tut eigentlich nichts anderes als die normative Feststellung: das Bestehen der fraglichen Tatsache ist für den normativen Prozess gegeben. Der normative Prozess ist also vom Gesichtspunkt des juristischen Prozesses aus betrachtet und für diesen Prozess - kein Kriterium für das Bestehen der fraglichen Tatsache. In der normativen Ordnung gewinnt die "Tatsachenfeststellung" dadurch ihren normativen Status, dass sie "festgestellt" wird - d.h.: im normativen Prozess ist nach Mass und Regel die Operation ausgeführt worden, die von der normati-

ven Ordnung als "juristische Tatsachenfeststellung" anerkannt wird. Die Frage, ob wirkliche Tatsachen vorhanden sind oder nicht, ist höchstens eine inhaltliche Aufforderung innerhalb der Regelung, die die Anerkennung von "Tatsachenfeststellungen" im normativen Prozess durchführt. Der blosse Bestand einer Tatsache, oder ihre Feststellung ausserhalb des normativen Prozesses könnte in diesem Prozess und für diesen Prozess nur dann Kriterium werden, wenn sie schon durch ihren blossen Bestand oder durch ihre nicht normative Feststellung "innerlich" werden könnte. Laut des Prinzips der normativen Ordnung die Feststellungen, die in dieser Ordnung als Basis für normative Folgerungen dienen, können nur von einem normativen Prozess gemacht werden.

Das ist die Erkennung von Prozeduralität: ein offener Bruch

mit allen epistemologischen und logischen Betrachtungsweisen.

Was von dem normativen Verfahren konstituiert wird hat schon

in seiner Konstituertheit seinen zureichenden Grund.

Genauer gesagt: der normative Prozess richtet sich auf normative Qualifikation. Das Ergebnis der normativen Qualifikation ist nicht die Folge oder die Fortsetzung einer Qualität, die sonst besteht, sondern das Ergebnis des normativen Prozesses selbst. Die normative Ordnung kann selbstverständlich vorschreiben, was für normative Qualität als bestehend für die normative Qualifikation bewiesen sein muss. Eine solche Vorschrift aber - zwar in Bezug auf die scheinbar objektiv bestehende Tatsache - bedeutet nur soviel: im Verfahren soll man die Möglichkeit sichern, die Wahrheit der Tatsachenbehauptung beweisen zu können; man soll zu der Frage des Beweises der Tatsachenbehauptung Stellung nehmen; eine juristische Tatsache darf nur auf

Grund von Beweisverfahren und von der Überzeugung, dass sie beweisen wurde, festgestellt werden; in der Begründung dieser Feststellung soll man entsprechend für diese Überzeugung argumentieren - daraus folgt aber nicht, dass das Bestehen irgendeiner Qualität eine normative Qualifikation erzielen, ihr Mangel aber sie verhindern würde.

Nun stellt sich heraus: unsere beiden früheren Folgerungen - nämlich dass in der normativen Sphäre die Normativität zunächst und sinnhaft nur von der Bedeutung getragen werden kann, die den normativen Zeichen und Operationen zugeschrieben wird, und dass um zu einer Komponente der normativen Sphäre zu werden, muss jede Aussage oder Definition das Ergebnis und Form eines Verfahrens sein - ergänzen wie untrennbare Gedanken einander.

Die "juristische Tatsachenfeststellung" ist nicht nur ein prozedurales Produkt, sondern auch eine Frage der Bedeutung /z.B.: was bedeutet eine gegebene Tatsachenfeststellung, und wie wird diese Bedeutung in den verschiedenen Phasen eines Verfahrens übertragen und gedeutet/. Allgemein formuliert müsste man sagen: der Anspruch der Verfahrensartigkeit kann man nur an die kommunikativen, also bedeutungsgebenden Prozess stellen. Die Fragen von der anderen Seite nähernd, müssen wir so formulieren: In einem normativen Kontext kann die Bedeutungsgebung nichts anderes als prozedural sein. In Folge der konstitutiven Funktion des normativen Verfahrens können die in der Bedeutungsgebung mitwirkenden anderen Prozesse oder Komponenten nur entscheidungssoziologisch interessant sein; die Bedeutung aber, welche in dem nor-

mativen Verfahren definiert wird, wird auf Grund ihrer normativen Konstituiertheit der ausschliessliche Träger der Normativität. /Diese Erkennung verwischt gleichzeitig und macht im Prinzip unverteidigbar, dass - wenigstens an Hand der normativen Bedeutungsgebung - man über Aktualisation oder Konkretisation spricht. Das macht jedoch genau den Eindruck eines quasi-epistemologisch-logischen Prozesses, der oben von den normativen Prozessen verweigert wurde; der hierarchisch verengende, deduktive Abbau der Bedeutung als vorhergehenden auf allgemeinen Ebenen existierenden./

Die prozedurale Praxis der Tatsachen und Bedeutungskonstitution setzt selbstverständlich voraus, dass sich die Prozeduren in irgendeiner Einheit organisieren. Das setzt die Existenz von einer Einheit voraus, welche die einzelnen Verfahren als Komponenten enthält. Weil aber ausser der normativen Sphäre keinerlei teleologische Einheit existiert, die schon im voraus gegeben wäre, und die in der normativen Sphäre die Organisation vollbringen würde, ist nur so eine Einheit denkbar, die von den fraglichen Verfahren selbst erzeugt wird, indem sie innerhalb des und für das System die fraglichen Tatsachen und Bedeutungen vollbringen. Das System, das so entsteht, hat keine eigene Organisation oder eigenes Leben, die von ihren jeweiligen Bewegungen unabhängig gemacht werden könnte oder als Unabhängiges denkbar wäre. Dies System ist ein System, welches ins Leben gerufen wird, indem Referenzen zu dem System innerhalb des Systems gemacht werden, so dass es möglich wird, dass weitere Referenzen zu dem System innerhalb des Systems in der weiterlaufenden Ausübung des Systems gemacht werden. Es muss unterstrichen werden, dass das System selbstreferentiell ist. Ein System kann selbstreferentiell konstituiert

werden in einer Art, dass jede Komponente, welche im Namen der Normen und zu ihnen referierend, sich selbst auf den normativen Akt qualifiziert. Diese ist in der Funktion der Zeit die Qualifizierung der anderen Komponenten, Verfahren und Akten, die sich gemeinsam qualifizieren - und dadurch sich klärende, aber zunächst sich untereinander stärkende, und so aufeinander gebaute - aussergewöhnlich komplizierte spezifische Selbstorganisation.

✱

In einer anderen Annäherung erweisen sich die gestellten Fragen als folgt: die theoretische Botschaft Kelsens zeigt auf der Ebene des tieferen Verständnis und der Weiterentwicklung schon eine Alternative mit zwei Richtungen auf, eine explizite und eine implizite, die sich aber ausschliessen. Die Stufenbauthorie nämlich, die während der Folgerung und Begründung der Gültigkeit das hierarchische System der Normen projiziert, welche vertikal, von höheren Graden nach unteren Graden abgebaut sind, ist mit den prozeduralen, theoretischen Perspektiven nicht vereinbar, welche von Kelsen empfohlen werden, als er einerseits den konstitutiven Beitrag des Rechtsanwendungsprozesses in der Tatsachenfeststellung, in der Homologierung der Normen und in der Applikation dieser Normen auf die festgestellten Tatsachen durch die Normen der Rechtsanwendung betont hat, andererseits aber wies auf die Rechtskraft der letzten Entschei-

dung, welche das Verfahren beendet als so einen ausschliessenden Faktor, welche fähig ist eine normative Beziehung oder einen Zusammenhang normativ ausschliesslich relevant zustande zu bringen. Im Lichte von diesem ist die normative Praxis nichts anderes als spezifische /d.h. sich auf die Einbeziehung richtende/ Kommunikation, die durch normativen Appelationen läuft /d.h. dadurch, dass die Appelationen als normativ systemkompatibel anerkannt gemacht und verstärkt werden/; und die normativen Beziehungen zwischen den Normen und die zwischen den Normen und Fakten sind nichts anderes als Ergebnisse des normativen Prozesses /welche streng genommen nicht die Voraussetzung des normativen Prozesses selbst sind/. Im Rechtssystem nämlich können nur die Beziehungen irgendeine Relevanz besitzen, welche mit Hilfe der Verfahren dieses Systems entstanden.

Die Mehrheit der theoretischen Beschreibungen, die sich auf die Rechtsanwendungsprozesse bezieht / hier ist auch die Rede von der Analyse von Alexy und von der Neuerung von Dworkin/ dient eher als Muster, und nicht als ontologische Rekonstruktion. Das Vorzeigen des gewünschten Musters und die Beschreibung des wirklichen Funktionierens schliessen sich nicht aus; sie setzen sich einander voraus und ergänzen sich. Die Aufgabe der ontologischen Rekonstruktion ist die umfassenden Rahmen der gesellschaftlich ausgeübten Praxis als einen objektiv bedingten und/oder einen selbstbedingten Prozess darzustellen; die Frage des tatsächlichen und gewünschten Funktionierens kann aber in einer sinnhaften Weise offensichtlich sich nur auf diese Rahmen stützend

gestellt werden. In Bezug auf die normativen Ergebnisse, die aus den Operationen mit den Reihen der "Inputs" der normativen Prozesse ergeben, welcher Prozess als "Schwarze Dose" gilt, ist die Aufgabe der ontologischen Rekonstruktion die Analyse dessen, was und zwischen welchen Bedingungen und welchen Wirkungen die fraglichen normativen Ergebnisse zustande gebracht werden.

In diesem Rahmen kann ich nur einige wahrscheinliche Elemente einer solchen Rekonstruktion antizipieren: 1. im Recht kann jede Tatsache oder Beziehung nicht anders als vom Verfahren bedingt "existieren"; 2. die Möglichkeit des Verfahrens im Recht bedeutet dessen beziehbare Möglichkeit innerhalb des Rechtes, dass dieser Bezug geschehen kann; 3. die Unsicherheit rund um den "Tatsachen", der Streit über den abweichenden "Bedeutungen", oder die Charakterisierung eines Gebietes innerhalb des Rechtes als "Unrechtliches" ausserhalb der juristischen Sphäre kommt nur in Betracht als blosse soziologische Tatsache, solange bis sich das Rechtssystem als erfolgreich erweist sich als System zu reproduzieren. Die vorherigen Umstände können für das Recht nur dann und in dem Masse konstitutive Wirkung haben, wann und indem sie unmöglich machen, dass das Recht sich im weiteren reproduziert; 4. die Bedingung dessen, auf welchem Gebiet welche Masse der Diskrepanz der Komponente, die selbst die Verhinderung der Möglichkeit der Selbstreproduktion verursacht, ist im System selbst nicht kodifiziert und kann es auch nicht sein. Das ergibt sich aus der Gesamtbewegung der gesellschaftlichen Totalität, welche sich aus den komplementären Wirkungen der jeweiligen Teiltotalitäten zusammensetzt, als Ergebnis der Projektion von dieser Totalität auf den gegebenen

Zeitabschnitt; folglich 5. ist zunächst die Einheit des Rechtssystems nicht anders als die Begriffbarmachung der in ihrer Praxis gesellschaftlich und professionell fortdauernd verstärkten Kette der immer zurückgekoppelten normativen Bezüge auf den gleichen Text.

All dies weist darauf, dass das rechtliche System als solch ein Ganzes aufgefasst werden muss, das sich in der Selbstbewegung des gesellschaftlichen Gesamtkomplexes immer unaufhörlich reproduziert. Das ist solch ein System, dessen einzelne Komponente zu Komponente des Systems nur durch die fortdauernde Selbstreproduktion dieses Systems, durch diesen Komponenten durch Selbstreproduktion werden. Jedoch, diese durch Selbstorganisation zustandgekommene, selbstregulierende Selbstreproduktion ist die Autopoiesis selbst, die von Maturana ernannt wurde, ihre Theorie von ihm so entwickelt und ihre Definition so vorgeschlagen wurde, dass diese "Systeme... welche /1./ zurückwirkend, durch ihre Interaktionen das Netzwerk generieren und realisieren welche sie produzieren, und /2./ konstituieren in dem Raum, in dem sie existieren, die Grenzen dieses Netzwerkes als Komponente die an der Realisierung des Netzwerkes teilnehmen. /S.21./

Dementsprechend ist das Rechtssystem als ein dynamisches, gesellschaftliches Kontinuum aufzufassen, /1./ welchem nur das Ergebnis von seiner Selbstreproduktion wie gegeben in ihrer selbstreferentiellen Praxis geprüft und vorgesehen werden kann, während /2./ seine Grenzen und Komponenten sowie in der Selbstreproduktion zur Geltung kommenden Ordnungsmässigkeiten und die von den einzelnen Komponenten gespielte Rolle sich in dem Reproduktionsprozess selbst rückwirkend definieren.

Und wer beschützt die Beschützer? Und wie bettet sich die rechtsanwendungspraktische Reproduktion des Rechtes in die gesellschaftliche Praxis im allgemeinen und in die normative Praxis /rechtliche, administrative, politische/ im besonderen hinein? Was bedeutet die Konventionalität in diesem Zusammenhang? Welche sind die äusseren Grenzen und die Garantien der Selbstorganisation und Selbstreproduktion, und was für Treibkräfte und Bremsen sind in die fraglichen Prozesse selbst eingebaut?

Ich glaube, diese erste Formulierung des Problems in diesem Rahmen enthält mehrere Fragen als Antworten. Jedoch es ist darüber nachzudenken, dass die hier formulierten Fragen sind eigen nicht einer besonderen Denkrichtung, sondern sie sind allgemein gültig; und so die autopoietische Betrachtungsweise kann gewisse Chancen haben, das Recht als Prozess betrachtend, zur Herausbildung seiner gesellschaftswissenschaftlichen Theorie beizutragen und dadurch sich in das universelle gesellschaftswissenschaftliche Denken dank einer methodologischen Erwägung einzubauen.

LITERATUR

- ALEXY, Robert /1978/ Theorie der juristischen Argumentation.

Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- DWORKIN, Ronald /1986/ Law's Empire. London: Fontana Paperbacks.
- HABERMAS, Jürgen /1981/ Theorie des kommunikativen Handelns.

Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- KELSEN, Hans /1960/ Reine Rechtslehre, zweite, vollständig

neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Wien: Deuticke.
- LUHMANN, Niklas /1986/ "The Self-reproduction of Law and its
Limits", in Gunther Teubner /ed./ Dilemmas of Law in the

Welfare State. Berlin and New York: de Gruyter.
- MACCORMICK, Neil and WEINBERGER, Ota /1986/ An Institutional

Theory of Law: New Approaches to Legal Positivism. Dordrecht:

Reidel.
- MATURANA, Humberto R. /1981/ "Autopoiesis", in Milan Zeleny /ed./
Autopoiesis: A Theory of Living Organisation. New York and

Oxford: North Holland.
- PECZENIK, Aleksander /1983/ The Basis of Legal Justification.

Lund: /Malmö: Infotryck AB/.
- PECZENIK, Aleksander and WRÓBLEWSKI, Jerzy /1985/ "Fuzziness
and Transformation: Towards Explaining Legal Reasoning",
Theoria 51.

- PERELMAN, Ch. /1976/ Logique juridique: Nouvelle rhétorique.

Paris: Dalloz.
- TEUBNER, Gunther /ed./ /1987/ Autopoietic Law: A New Approach

to Legal Theory. Berlin and New York: de Gruyter.

VARGA, Csaba /1985/ "Domaine 'externe' et domaine 'interne' en droit" in Revue interdisciplinaire d'Etudes juridiques No. 14

 VARGA, Csaba and SZÁJER, József /1987/ "Presomption and Fiction: Means of Legal Technique" in Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 73.

 VARGA, Csaba /1989/ "^{Hans Kelsens} Rechtsanwendungslehre: Entwicklung, Mehrdeutigkeiten, ungelöste Probleme, Perspektiven" Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie
 in _____ /in Erscheinung/
